

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Grupo de Estudos de Direito Desportivo

O desporto universitário e a Covid-19:

Reflexões sobre as consequências da pandemia na prática esportiva universitária

Roberta Silva de Loureiro

2020.1

I. Introdução.

Cumprе esclarecer que o presente artigo não busca ser uma análise pessimista, que elencaria as sucessivas perdas de campeonatos dos – mas não só – atletas universitários, em razão de um ano paralisado. Como restará demonstrado a seguir, o objetivo principal é delinear a expressão do esporte nacional praticado no ensino superior e as possibilidades de mudança decorrentes de uma subversão econômica mundial no pós-coronavírus.

Viver em 2020 é ser constantemente bombardeado por notícias sobre a pandemia que assombra nossos tempos. Para além dos trágicos números de infectados, anunciados dia após dia, maior o tempo de reclusão global, crescem as especulações sobre o que será do mundo quando tudo voltar ao que era antes. Dentre todos os estudos e achismos, uma coisa é certa: viveremos uma crise econômica, já latente. A lógica capitalista em que estamos inseridos está intimamente ligada às políticas, públicas ou privadas, a que estamos submetidos.

Em um contexto de crise, os investimentos governamentais partem para setores mais fundamentais na estrutura econômica do país. Como anunciado pelo governo federal, obras de infraestrutura estão no radar¹, bem como, por óbvio, investimentos em saúde. Com isso, áreas que já vinham sendo menosprezadas pela atual regência, tal qual a cultura e o esporte², tendem a ser ainda mais escanteadas. Além disso, no âmbito privado desportivo, o qual, desde a última década, já vem sendo objeto de menor investimento, eis que há muito não existe políticas incentivo às práticas esportivas, com a queda do poderio econômico de empresas e associados, clubes perdem membros e patrocínios, sendo obrigados a reformularem a gestão esportiva interna³.

¹ Disponível em

<<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral.governo-articula-plano-para-elevar-investimento-em-infraestrutura-apos-cri-se-da-covid-19.70003278989>>. Acesso em: 15/05/2020.

² Disponível em

<<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/bolsonaro-extingue-cultura-e-esportes-e-deixa-ministerios-de-mulheres-e-direitos-humanos-para-depois.shtml>>. Acesso em: 15/05/2020.

³ Disponível em

<<http://www.olimpiadatododia.com.br/laguna-olimpico/233682-cri-se-economica-pode-ser-pior-do-que-pandemia-para-o-esporte/>>. Acesso em: 15/05/2020.

Nessa onda de reestruturações e de remodelagem de investimentos, o esporte de alto rendimento vai sendo abalado a olhos nus. O esporte de formação, incentivado principalmente com o dinheiro público, também perde importância em meio a tantas outras prioridades. É nesse contexto, de lastimável, mas inevitável, declínio do esporte como entendemos atualmente, que o esporte universitário ganha maior relevância.

II. O esporte universitário como segmento autônomo.

A Carta Magna brasileira aborda o tema do desporto, apontando, no art. 217, o fomento dessas práticas como função estatal. Há, nesse mesmo artigo, inciso II⁴, especial destaque ao desporto educacional e ao de alto rendimento, solidificando, em proporções distintas, as diretrizes de investimentos a serem realizados. O desporto de educação, supramencionado, faz alusão principalmente a formação infantil, concentrada no ensino básico, centrando os esforços governamentais nele, ainda que, em 1941, tenha sido criada, pelo Decreto-Lei nº 3.617, a Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU). Dessa forma, a atuação entre a base da pirâmide, formada pelo esporte na tenra idade, e o topo da pirâmide, simbolizada pelo alto rendimento, fica restrita a federações, confederações e atléticas acadêmicas.

Importante, contudo, mencionar a recente transformação do desporto universitário, a partir de 2004. Um modelo híbrido veio sendo adotado, aumentando a influência do governo na organização do esporte, vinculando a CBDU ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), inclusive, na tentativa de viabilizar uma fonte de recursos (já prevista na Lei. nº 10.264, de 2001). Na sequência, inaugurou-se os Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), um campeonato nacional universitário, conferindo alguma expressão à prática esportiva no ensino superior.

Ainda assim, a gestão do desporto universitário consolidou-se como um nicho específico, com uma veia autônoma muito forte, segmentada entre entidades estudantis e universidades que têm a pauta esportiva como prioritária. E é nesse cenário que, independente de

⁴ **Art. 217.** É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados:

(...)

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

expressivos investimentos externos, criou-se uma rede de competições, estatutos próprios e desenvolvimento da prática.

Por isso, em um momento em que o esporte educacional e o de alto rendimento perdem sua força por carecerem de investimentos, um nicho mais autônomo, e em que a auto gerência é inerente, ganha destaque. A simples manutenção do esporte universitário como ele já se dá, subsidiado, fundamentalmente no âmbito das atléticas acadêmicas, pelo trabalho voluntário de discentes, é suficiente para o destaque frente ao declínio das demais áreas que, conforme será demonstrado abaixo, poderia ser ainda maior com os necessários investimentos.

III. Perspectivas.

A mera relevância temporária, contudo, não seria suficiente e não deveria ser encarada como um fim em si mesma. Mais do que a efêmera atenção a essa parcela intermediária de nossa pirâmide fictícia, ter-se-ia uma janela de oportunidade para uma perene mudança na estruturação esportiva nacional.

Ainda que presunçosa, a hipótese elaborada deriva de um simples raciocínio lógico: com o destaque dado ao esporte universitário, este passará a ser mais valorizado dentro das próprias universidades. Isso significa que, além das habilidades naturalmente desenvolvidas pelo curso escolhido, reconhecer-se-iam méritos extra-classe, simbolizados, nesse caso, pela performance desportiva. Dentro desse contexto, as ligas universitárias tenderiam, mais uma vez, a se tornarem mais e mais competitivas, novamente incentivando a prática externa, atraindo, inexoravelmente, maior público e, conseqüentemente, maior renda, fonte de investimentos, transformando-se em um ciclo virtuoso.

Nesta linha de raciocínio, não pareceria surreal que o próprio ingresso nas universidades fosse facilitado àqueles com bom desempenho esportivo - não só acadêmico -, fenômeno esse conhecido como o da bolsa de estudos. Atualmente, como citou o atual presidente da CBDU, Luciano Cabral, apesar da iniciativa existir, ela é ainda muito incipiente. Em outubro de 2019, estimava-se o que eram oferecidas apenas 16 mil bolsas a atletas no país. Em suas palavras,

“temos 8 milhões de universitários no Brasil, e 16 mil [bolsas de esporte] acabam sendo insignificantes”.

Em projeto levado ao Congresso Nacional, a CBDU pretende aprovar a obrigatoriedade de instituições sem fins lucrativos ofertarem a alunos atletas uma porcentagem das bolsas de estudo que já são obrigadas a oferecer⁵. Ao encontro da iniciativa, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, vem aproximando sua relação com o esporte. Com uma seleção forte, composta por estudantes de todos os cursos da universidade, o Mackenzie vem ampliando sua rede de bolsas de estudos para atletas. Inclusive, como prova dessas tentativas, recentemente fez um convênio com a prefeitura de São Paulo, criando facilidades para atletas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa se graduarem da instituição.

Essas iniciativas, para além de envolver o orgulho decorrente do desempenho da sua faculdade em competições, envolve uma exposição passível de exploração e de propaganda da própria instituição. Em Portugal, por exemplo, o desporto universitário objetiva o reconhecimento da instituições nos mais variados contextos. Apoiados pela alta gestão, as metas ultrapassam os benefícios da prática apenas para alunos, havendo uma finalidade mais coerente com a mentalidade mercadológica.

Foi o caso dos Estados Unidos que, duas décadas após as primeiras competições universitárias, organizadas por estudantes, atraíram a atenção de gestores de universidades. A popularidade dos eventos, já vista entre os alunos no Brasil, acentuou os benefícios de investir no esporte universitário. Além do apoio aos discentes, reconheceu-se o potencial de divulgação da marca das universidades e desenvolvimento pessoal dos atletas.

A National Collegiate Athletic Association (NCAA), associação que organiza os principais programas de esporte universitário nos EUA faturou mais de um bilhão de dólares em 2017⁶. Como prova de forma mais gritante o exemplo demonstra que o esporte universitário pode

⁵ Disponível em:

<<https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-e-prefeitura-de-sao-paulo-assinam-convenio-para-bolsas-esportivas>>. Acesso em: 18/05/2020.

⁶ Disponível em:

<<https://www.mktdesportivo.com/2018/03/mesmo-envolvida-em-escandalos-ncaa-bate-recorde-de-faturamento/>>. Acesso em: 18/05/2020.

ser muito rentável. A questão é que, no Brasil, poucas empresas, atualmente, reconhecem esse potencial. São tímidos e pontuais os investimentos, seja em patrocínios ou em produções de eventos. O principal motivo é a ausência de ampla divulgação das marcas das universidades no meio esportivo, além da baixa divulgação dos campeonatos para a sociedade. Isso pode começar a ser corrigido em um momento de baixa do esporte de alto rendimento nacional, fundamentalmente com esportes que têm menos atenção da mídia.

Como um ciclo, portanto, as bolsas, hoje tão inexpressivas frente a totalidade do corpo discente universitário, também seriam incorporadas às faculdades de elite. Sendo elas públicas ou privadas, como os exemplos analisados, o esporte lenta e potencialmente será referência e irá corroborar com o marketing das próprias instituições. De repente, a excelência acadêmica não será o único foco, mas apenas uma das competências e formações ofertadas.

IV. Conclusão.

Neste exercício ambicioso de reflexão, concluo que a crise trazida por um momento tão trágico para nossa história pode trazer uma oportunidade única para a quebra do *status quo* do desporto nacional. Com a crise de investimento, um segmento autônomo tem mais chance de despontar. Como apresentado, o esporte universitário ainda é muito pouco explorado no país, embora já comprovado em países como Estados Unidos e países membros da União Europeia, o retorno financeiro e social para a comunidade local onde ocorre o fomento do aludido esporte universitário. Mas ele existe e se mantém com suas próprias pernas, ainda não reconhecido como lucrativo pelo âmbito privado e nem como foco de atuação do poder público.

Uma vez fortalecido, o esporte universitário retroalimenta sua manutenção e, até, a ampliação do sistema em si. Maior a expressão e a competitividade, o investimento privado é suscitado. Há interesse comercial por trás e que deve ser explorado. Mas não só. O desporto universitário, como se traduz inequivocamente no exemplo dos Estados Unidos, tem sua importância educacional, o que não significa só chegar ao ensino superior, mas também acolher disciplinas extra-classe.

Nessa corrente, a parte intermediária da pirâmide traz a harmonia que carece o sistema desportivo no Brasil, de uma forma mais democrática. O objetivo do alto rendimento, tão restrito, em tempo e pessoal, passa a ter uma base àqueles com seus sonhos frustrados ou com validade vencida: profissionais já capacitados para o mercado de trabalho. Para aqueles sem essa ambição, outro objetivo, agora de dever estatal, se cumpre: o incentivo perene à saúde, além dos vínculos e experiências proporcionadas de maneira única pela prática de atividades físicas.

V. Bibliografia.

LIMA, Wallace Apicelo e NETO, Francisco Paulo de Melo - *O despertar do esporte como negócio* - <https://www.efdeportes.com/efd181/o-despertar-do-esporte-como-negocio.htm> - acesso em 15/07/19

STAREPRAVO, Fernando Augusto; REIS, Leoncio José de Almeida; MEZZADRI, Fernando Marinho; JÚNIOR, Wandelely Marchi - *Esporte universitário brasileiro: uma leitura a partir de suas relações com o Estado* - https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32892010000300009 - acesso em 15/05/2020

FLECK, Leandro A. - *Estratégias do desporto universitário: um estudo de caso sobre o desporto em universidades portuguesas* - http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-05232009000200008 - acesso em 15/05/2020

BRANDÃO, Marcelo - *CBDU: universidades precisam ter obrigação legal com o esporte* - <https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2019-10/cbdu-universidades-precisam-ter-obrigacao-legal-com-o-esporte> - acesso em 15/05/2020

Comunicação - Marketing Mackenzie - *Mackenzie e Prefeitura de São Paulo assinam convênio para bolsas esportivas* - <https://www.mackenzie.br/en/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-e-prefeitura-de-sao-paulo-assinam-convenio-para-bolsas-esportivas/> - acesso em 15/05/2020

MALAGUTTI, João Paulo Melleiro. *Esporte ou festa? Uma análise do subcampo do esporte universitário no Paraná*. Maringá, PR, 2015.

BARBOSA, Cláudio Gomes. *A gestão pública do esporte universitário brasileiro: a bola não deve entrar por acaso*. Rio Claro, SP, 2017.

XAVIER, Luisa Carvalho. *Comparação entre o modelo de gestão do esporte universitário brasileiro e o dos Estados Unidos da América*. Brasília, DF, 2016.